

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR HUDUDLARI QIRG'OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI

Usmonov Erkin Toyirovich. Buxoro muhandislik-texnologiya institute o'qituvchisi.

Shaharning qirg'oq hududlarini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalariga muvofiq, ularni shahar tarkibida ma'lum iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik resurslarga ega bo'lgan hududlar haqida gapirish mumkin. Shaharda ekologik vaziyatning og'irlashishi, havoning ifloslanish darajasi standart ko'rsatkichlardan chetga chiqishi va yashil maydonlarning yetishmasligi sohil zonalarini tashkil etishga yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi, bu avvalambor inson talablariga javob berishi kerak [3].

Sohil bo'yidagi hududlar tarkibida rekreatsion zonalarini tashkil qilish bo'yicha tizimli, yaxlit yondashuv mavjud emas, bu atrof-muhit barqarorligi, shahar muhitini insonparvarlashtirish va ijtimoiy yo'naltirish tamoyillarini amalga oshirishga, shahar landshaftining tabiiy va antropogen tarkibiy qismlarining muvozanatini saqlashga va shahar aholisining rekreatsion ehtiyojlarini amalga oshirishga yordam beradi.

1-rasm. Shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirish loyihasi

Bugungi kunda yirik shaharlarning qirg'oq hududlari tarkibida rekreatsiya zonalarini landshaft va shaharsozlik rekonstruksiya qilishning asosiy tamoyillari va usullarini sintez qilish zarurligi ayon bo'lib, rekreatsiya funksiyasining barqarorligini ta'minlaydi, bu esa bunday yondashuvni shakllantirishga asos bo'lishi mumkin.

Muammolarni har xil - shahar-ekologik, funksional, iqlim, estetik, ijtimoiy-iqtisodiy, axborot jihatidan ko'rib chiqish me'moriy va

tabiiy landshaft tarkibiy qismlarining o'zaro ta'sirida belgilangan ustuvor yo'nalishlar asosida mavjud qirg'oq bo'shliqlarini o'zgartirish zarurligini ta'kidlash imkonini beradi. Dengiz qirg'oqlarini shakllantirishda ularning shaharning shaharsozlik tarkibida joylashishini, "chegara makonlari" ta'sirini, shuningdek, ushbu hududlarda transport harakati ishtirokchilarining tarkibini hisobga olish kerak. Qirg'oqlarning barcha uchastkalarida "chegara bo'shliqlari" tabiiy ustunlik qiladi (daryo, dengiz), sanoat zonalarini, ofis va turar-joy binolari, transport infratuzilmasi shular jumlasidan [2].

Yaqin atrofdagi aholi uchun qirg'oq mintaqalarining barqaror jozibadorligini kafolatlaydigan eng muhim shartlardan biri, qirg'oqlarning o'zlarining transport bo'lmagan talqini bilan bir qatorda, turar-joy binolaridan suv zonasi tomon olib boradigan piyodalar aloqalarining samarali tizimini yaratishdir. Suvga yaqin hududlarining sohil yo'lida odam uchun doimo tabiat hamrohligida bo'lish tuyg'usini yaratmasdan va yilning istalgan vaqtida tabiiy muhit bilan aloqa qilishni taklif qilmasdan mumkin emas.

Sohil bo'yidagi hududlarni modellashtirish va tarkibiy o'zgartirishga kompleks yondashuv shahar qirg'oqlarini tashkil qilish printsiplari va usullari tizimiga asoslangan. Sohil zonalarini shakllantirishning asosiy printsiplari qatoriga quyidagilar taklif etiladi:

- fazoviy muhitni insonparvarlashtirish prinsipi;
- sun'iy va tabiiy komponentlarning tengligi prinsipi;
- bio-pozitivlik prinsipi;
- yagona suv-yashil ramkani yaratish (shaharning shahar-ekologik ramkasi);
- "shaharning suvga chiqishi" ning me'moriy va rejalashtirish echimi;
- estetik muvofiqlashtirish prinsipi;
- ekologik barqarorlik prinsipi;
- investitsiya jozibadorligi prinsipi
- innovatsion ultra-zamonaviy shahar qiyofasini yaratish [1].

Insonparvarlashtirish - bu dunyoqarash tamoyilini amalga oshirish, bu odamlarni hurmat qilish, ularga g'amxo'rlik qilish, o'zlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlariga ishonchga asoslangan [4].

Shunday qilib, kosmik muhitni insonparvarlashtirish jarayoni sun'iy va tabiiy muhitda insonning jismoniy, psixologik va ma'naviy farovonligiga erishish uchun uni takomillashtirish deb tushuniladi [5].

Odamlarning qirg'oq bo'yidagi zonasida qolish uchun jihozlangan joylarni yaratish (dam olish maskanlari, mavsumiy xizmat ko'rsatish markazlari, bolalar o'yin maydonchalari) ularning noyob tabiiy resurslarini anglab etib, shakllanayotgan qirg'oqlar manzarasini tiklashga yordam berishi mumkin.

2-rasm. Shahar hududi atrofida dam olish maskani loyihasi

Qulay muhit yaratish uchun eng kuchli vosita bu obodonlashtirishdir. Sohillarni samarali va arzon obodonlashtirish madaniyatini rivojlantirish O'zbekiston shaharlari uchun juda muhimdir. O'simlik shakllari quyidagi muammolarni hal qilishda qo'llaniladi: chiziqli qirg'oq tizimlarini tuzish, vizual ravishda ajratuvchi to'siqlarni yaratish, parad zonalarini ta'kidlash, kosmosdan foydalanish xususiyatiga qarab atrof-muhitni miqyosi. Eski o'simliklarni ketma-ket yangi ko'chatlarga almashtirishga o'tish o'zgaruvchan tabiiy ramkani samarali qurishga yo'naltirilgan qirg'oq hududlarini qayta qurish variantlaridan biriga aylanmoqda. Sohil va qo'shni hududlarda o'simliklarning ko'p bosqichli ramkasini (daraxtlar, butalar, tuproq qoplamali o'simliklar) yaratish maqsadga muvofiqdir.

Me'moriy muhitni tabiiy muhitning kengaytmasi sifatida qabul qilish uchun tabiiy toshlardan va yog'ochdan yasalgan tabiiy materiallar kabi tabiiy materiallardan foydalanish kerak. Bu, avvalambor, odam bilan yaqin vizual va taktil aloqada bo'lgan qirg'oqlarni himoya qilish inshootlari yonbag'irlari va bermalarining sirtlarini tugatish uchun qo'llaniladi. Yog'och, ayniqsa, insonparvarlik qobiliyatiga ega [5].

Arxitektura va landshaft san'atini birlashtirish vositalaridan foydalanish (qirg'oq bo'shliqlari tarkibida) ekologik va semiotik yondashuvga asoslangan. Sun'iy va tabiiy komponentlar o'rtasidagi tenglik prinsipi me'moriy va tabiiy komponentlar orasidagi optimal muvozanat bilan ekologik muvozanatli va bir xil vizual maydonni ta'minlashga xizmat qiladi. Bio-pozitivlik prinsipi rekonstruktsiya qilingan va yangi loyihalashtirilgan qirg'oq makonlari tarkibiga tabiiy komponentlarning

maksimal darajada kiritilishini va mavjud tabiiy resurslarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni nazarda tutadi. Biopozitivlik prinspi qirg'oq bo'shliqlarini to'ldirishda tabiiy ramkaning rolini oshirishga asos bo'lib xizmat qiladi va ekologik rekonstruksiya qilish va yangi shahar qirg'oqlarini yaratish uchun tabiat tarkibiy qismlarini ustun tanlashda yordam beradi [1].

Estetik uyg'unlik prinspi binolarning kompozitsion birligiga, yashil maydonlar tizimiga, vizual orientatsiya vositalariga, kichik shakllarga va boshqalarga erishish uchun odam tomonidan qabul qilinadigan qirg'oq muhitining vizual sifatlarini yaxshilashga qaratilgan.

Aynan shu prinspdan foydalanish tarixiy davomiylilikni va "joy muhiti" ni saqlab qolishni ta'minlaydi. Investitsiyalarning jozibadorligi prinspi qo'shni hududlarning fazilatlarini ularning qoplanishini ta'minlaydigan darajaga o'zgartirish uchun investitsiyalarni jalb qilishni o'z zimmasiga olgan holda, qirg'oq boyliklaridan eng samarali va oqilona foydalanishda yotadi. Turli darajadagi sarmoyalarni jalb qilish uchun asos bo'lgan huquqiy jihatlariga aniqlik kiritish shahar qirg'oqlarini maqsadli va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish uchun qo'shimcha manbalar paydo bo'lishini ta'minlashi mumkin [1].

3-rasm. Shahar qirg'oqlaridagi yashil maydon tizimlarining nazariy sxemalari: 1- mukammal shahar, Qal'a devorlarini o'rab turgan yashil maydonlar shahar ichida deyarli yo'q. 2 - Morelli shahar, tabiat kodeksidan foydalangan. 3 - mustamlaka shaharning namunali sxemasi, Ixcham shahar atrofida jamoat bog'lari, bog'lar va fermer xo'jaliklari kamarlari yaratilmoqda. 4 - halqa tartibida

yashil maydonlar. 5 - utopik sxemada birinchi "suv-yashil diametri".

Ekologik barqarorlik prinspi "shaharning barqaror rivojlanishi uchun, qirg'oq hududlarining yuqori ekologik toza sifati uchun, shaharning suv jabhasini tiklash va ekologik holatni saqlash uchun sharoitlar yaratishga" qaratilgan. Sohil chizig'i tarkibida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik stress manbalarini (sanoat korxonolari va transport) kamaytirish shaharsozlikning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Tabiat va odamlarga texnogen ta'sirini kamaytirish to'g'ridan-to'g'ri qirg'oqlarning ekologik sifatini yaxshilash bilan bog'liq. Zamonaviy shaharni obodonlashtirish jarayonida biosferaga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun barcha choralar ko'rilmasa, uni insonparvar deb hisoblash mumkin emas.

Sohil zonalarini shaharsozlik shaharning ekologik xavfsizligi bilan uzviy bog'liqdir. Yirik shaharlarning qirg'oq hududlarini funksional tashkil etish sifati asosiy zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi: ekologik xavfsizlik, qulaylik, estetik jozibadorlik. Shaharlarning o'sishining o'sishi bilan bog'liq ravishda qirg'oq zonalarining tabiiy komplekslariga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki ularning urbanizatsiya hujumi ostida kamayishi shaharsozlik darajasida tabiiy muhitni saqlash bo'yicha uslublar va tavsiyalar ro'yxatini yaratish zarurligiga olib keladi [8]. Shahar atrofining ekologik muvozanatini ta'minlashning asosiy rejalashtirish vositasi sifatida shaharning yagona suv-yashil ramkasining shakllanishi rekreatsion, ekologik va sog'liqni saqlash funktsiyalarini bajaradigan qirg'oq chiziqlari tarkibida muhim tabiiy hududlarni saqlash va yaratishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Воронина О.Н. Парк как зона общественной рекреации. Режимы функционирования. Приоритеты / О. Н. Воронина // Великие реки 2005: Генеральные докл., тез. докл. Междунар. науч.-пром. форума. Н. Новгород, 2005. С. 34-36.
2. Задворянская Т.И. Реконструкция прибрежных территорий – возвращение природных функций: отечественная и зарубежная практика, общие тенденции и отличительные особенности. [Текст] / Т.И. Задворянская // Актуальные проблемы

архитектуры и градостроительства в разработке региональной модели архитектурного образования: отчет о НИИР. Воронеж, 2008. С. 16–18.

3. Сотникова И.В. Ландшафтно-градостроительная организация городских транзитных пространств (на примере г. Волгограда) : автореф. дис.канд. архитектуры: 18.00.04 / И.В. Сотникова. СПб., 2008. 23 с. ил.

4. Marshall R. Waterfronts in post-industrial cities / R. Marshall. London : Spon Press, 2001. 224 с.

5. Dovey K. Becoming places: urbanism/architecture/identity/power / K. Dovey. New York: Taylor and Francis, 2010.

6. Гуманизация. [Электронный ресурс] // Психотест - психологический портал и форум: словарь. Режим доступа: <http://psihotesti.ru/> (дата обращения: 22.05.2018).

7. Орешко А.Н. Гуманизация архитектурной среды. [Электронный ресурс] / А.Н. Орешко // Архитектон., 2010. № 30. Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2010_2/013/ (дата обращения: 22.05.2018).

8. Portrait du Grand Lyon. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.insee.fr/fr/inseeregions/rhonealpes/themes/syntheses/syntheseter/analyseterritoiregrandlyon.pdf/> (дата обращения: 22.05.2018).

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durdona Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156